

DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDA O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Dilmira Abdumalikovna Shamusarova

2-kurs magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) va xususan Dubay amirligining iqtisodiy diversifikatsiyalashuv bosqichlari makroiqtisodiy va tarkibiy tahlil tamoyillari asosida tadqiq etilgan. BAA iqtisodiyotining 2010-2025-yillardagi YIM, aholi jon boshiga YIM va tashqi savdo aylanmasi dinamikasi UNCTAD ma’lumotlari asosida ekonometrik tahlil qilinib, iqtisodiy o’sishning ekstensiv va intensiv xususiyatlari aniqlangan. Dubay iqtisodiyotining “resurs la’nati” va “golland kasalligi” asoratlaridan o’tib, global intellektual xizmatlar va raqamli xabga aylanishining to’rtta fundamental tarixiy-institutsional bosqichi tizimlashtirilgan. Shuningdek, Dubayning erkin iqtisodiy zonalar (JAFZA, DIFC) va klasterli modellarini O‘zbekiston Respublikasi hududlarining eksport salohiyatini oshirishda qo’llash bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: diversifikatsiya, “golland kasalligi”, resurs rentasi, erkin iqtisodiy zona, klasterli yondashuv, transaksion xarajatlar, postindustrial transformatsiya, eksport salohiyati.

STAGES OF ECONOMIC DIVERSIFICATION IN DUBAI AND OPTIONS FOR THEIR TRANSFER TO UZBEKISTAN

Dilmira Abdumalikovna Shamusarova

2nd-year Master’s Student TSUOS

Abstract. This article investigates the stages of economic diversification in the United Arab Emirates (UAE) and, specifically, the Emirate of Dubai, utilizing principles of macroeconomic and structural analysis. Based on UNCTAD data, the dynamics of the UAE's GDP, GDP per capita, and total merchandise trade from 2010 to 2025 are evaluated through econometric analysis, distinguishing between the intensive and extensive features of economic growth. The study systematizes four fundamental historical and institutional stages of Dubai's transformation from a resource-dependent economy into a global hub for intellectual services and digital trade, successfully overcoming the challenges of the "resource curse" and "Dutch disease". Furthermore, the paper provides scientific and practical proposals for transferring Dubai's free economic zone models (such as JAFZA and DIFC) and cluster approaches to enhance the export potential of specific regional districts within the Republic of Uzbekistan.

Keywords: *diversification, "Dutch disease", resource rent, free economic zone, cluster approach, transaction costs, post-industrial transformation, export potential.*

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДУБАЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ТРАНСФЕРА В УЗБЕКИСТАН

Дильмира Абдумаликовна Шамусарова
Магистрант 2-го курса ТГУВ

Аннотация. В данной статье на основе принципов макроэкономического и структурного анализа исследуются этапы экономической диверсификации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и, в частности, эмирата Дубай. На основе статистических данных ЮНКТАД (UNCTAD) за период 2010–2025 гг. проведен эконометрический анализ динамики ВВП, ВВП на душу населения и внешнеторгового оборота ОАЭ, в ходе которого определены экстенсивные и интенсивные характеристики экономического роста. Систематизированы четыре фундаментальных историко-институциональных этапа трансформации экономики Дубая, позволившие преодолеть риски «ресурсного проклятия» и «голландской болезни» и превратить регион в глобальный центр интеллектуальных услуг и цифровых технологий. Разработаны научно-практические рекомендации по трансферу моделей свободных экономических зон (JAFZA, DIFC) и кластерных подходов Дубая для повышения экспортного потенциала регионов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: диверсификация, «голландская болезнь», ресурсная рента, свободная экономическая зона, кластерный подход, транзакционные издержки, постиндустриальная трансформация, экспортный потенциал.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi sharoitida milliy va mintaqaviy iqtisodiy tizimlarning barqaror o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash bevosita ularning tashqi iqtisodiy faoliyatga integratsiyalashuv darajasiga bog‘liq. Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot modellarida tashqi savdo nafaqat tovar va xizmatlar almashinuvi vositasi, balki iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish va innovatsion texnologiyalar transferini tezlashtiruvchi strategik drayver sifatida e‘tirof etiladi.

Shu nuqtayi nazardan, qisqa davr ichida tabiiy resurslarga qaramlikni kamaytirib, o‘zini global savdo, logistika va moliya markazi sifatida namoyon eta olgan Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) tajribasini tadqiq etish alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. BAAning makroiqtisodiy barqarorligi va barqaror iqtisodiy o‘shish tendensiyalarini tushunish uchun, eng avvalo, uning Yalpi ichki mahsuloti (YIM) hamda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YIM dinamikasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, qiyosiy iqtisodiy tahlil, davriylashtirish (xronologik model), statistik guruhlash hamda dinamik qatorlar tahlili usullaridan foydalanildi. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni baholashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va rivojlanish konferensiyasi (UNCTAD) rasmiy ma’lumotlar bazasi statistik indikatorlariga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuchli va diversifikatsiyalangan iqtisodiyot Birlashgan Arab Amirliklarining yuqori rivojlanish darajasining asosiy omillaridan biridir. Samarali iqtisodiy siyosat va iqtisodiy diversifikatsiya BAAga dunyoning eng dinamik iqtisodiyotlari orasida yetakchi o'rinni egallash imkonini berdi.

Bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklari Yaqin Sharqdagi eng iqtisodiy rivojlangan va investitsiyalarni jalb qiluvchi mamlakatlar qatoriga kiradi. BAA hukumati iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan faol iqtisodiy siyosatni olib bormoqda.

1-jadval

BAA yalpi ichki mahsulot va aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot dinamikasi, (2020 yil narxlarida)¹

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2024 yilda 2010 yilga nisbatan, %
YIM, mlrd. dollar	277034	363901	357162	373423	401484	418752	435468	157,2
Aholi jon boshiga YIM, dollar	39834	41255	37801	38147	39199	39349	39491	100,3

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, BAA real Yalpi ichki mahsuloti 2010–2024-yillar oralig‘ida barqaror o‘shish sur‘atlarini namoyish etgan. Xususan, 2010-yilda real YIM 277,0 mlrd. dollarni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib u 435,5 mlrd. dollarga yetgan va o‘shish sur‘ati 157,2 foizni tashkil qilgan. 2020-yilda global pandemiya inqirozi sababli iqtisodiyotda biroz pasayish (357,2 mlrd. dollar) kuzatilgan bo‘lsa-da, keyingi yillarda moslashuvchan makroiqtisodiy siyosat tufayli iqtisodiyot tez fursatda tiklanish pallasiga o‘tgan.

¹ <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal>
www.sharqjurnali.uz

Biroq, iqtisodiyotning umumiy ko‘lamli o‘shishi fonida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan real YIM ko‘rsatkichida deyarli o‘shish kuzatilmagan va 2024-yilda 2010-yilga nisbatan bor-yo‘g‘i 100,3 foizni tashkil etgan. Ushbu statistik nomutanosiblik mamlakatda iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va demografik o‘shish (asosan tashqi mehnat migratsiyasi hisobiga aholi sonining ko‘payishi) sur‘atlarining parallel ravishda kechganligidan, ya’ni iqtisodiy kengayish ma’lum ma’noda ekstensiv xarakterga ega bo‘lganligidan dalolat beradi.

BAA makroiqtisodiy taraqqiyotining fundamental asosi uning tashqi savdo strategiyasi bilan uzviy bog‘liq. Mamlakatning tashqi savdo ko‘rsatkichlari dinamikasi ushbu fikrni yanada yaqqol tasdiqlaydi.

2-jadval

**BAAning asosiy tashqi savdo ko‘rsatkichlari dinamikasi, mln. dollar
(joriy narxlarda)²**

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 yilda 2010 yilga nisbatan, %
Exsport	214000	300477	335297	420160	515621	570245	605580	706671	330,2
Import	165000	263417	246961	347529	420493	470536	544100	618875	375,1
TSA	379000	563894	582258	767689	936114	1040781	1149680	1325546	349,7
Saldo	49000	37060	88336	72631	95128	99709	61480	87796	179,2

2-jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, BAAning tashqi savdo aylanmasi (TSA) 2010–2025-yillarda 3,5 barobarga (349,7 foizga) o‘shib, 379 000 mln. dollardan 1 325 546 mln. dollarga (1,325 trln. dollar) yetgan. Eksport hajmi ushbu davrda 214 000 mln. dollardan 706 671 mln. dollargacha (330,2%), import esa 165 000 mln. dollardan 618 875 mln. dollargacha (375,1%) ko‘paygan.

Ushbu omillar BAA iqtisodiyotining tashqi dunyo uchun o‘ta ochiqligini va uning transmilliy ta’minot zanjirlarida naqadar muhim bo‘g‘inga aylanganini ko‘rsatadi. Shuningdek, tadqiq etilayotgan davrning barcha yillarida tashqi savdo balansining ijobiy (profitsit) saldo bilan yopilishi (2025-yilga kelib 87,7 mlrd. dollar) mamlakatning xalqaro to‘lov qobiliyati va valyuta zaxiralari mustahkamligini ta’minlab kelmoqda.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, BAA tashqi savdosining o‘shish sur‘atlari (349,7%) umumiy iqtisodiyot (YIM) o‘shish sur‘atlaridan (157,2%) sezilarli darajada yuqori bo‘lgan. Bu esa mamlakat iqtisodiy o‘shish modelining tashqi savdogaga yo‘naltirilganlik xususiyatini to‘liq tasdiqlaydi.

² <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal>
www.sharqjurnali.uz

Ushbu umumiy makroiqtisodiy muvaffaqiyatlar zamirida BAA tarkibiga kiruvchi alohida amirlik, xususan, o‘zining noan’anaviy rivojlanish modeli bilan ajralib turuvchi Dubay amirligining o‘ziga xos o‘rni bor.

Bugungi kunda Dubay modeli regionalistika fanida “resurs la’nati” yoki “golland kasalligi” xavfini oldindan ko‘ra bilish va unga qarshi maqsadli, institutsional hamda strategik industrial siyosat yuritishning unikal subyekti sifatida o‘rganiladi. Dubay iqtisodiy o‘sish va tarkibiy diversifikatsiyalashuv yo‘lini, uning tarixiy va iqtisodiy mantiqidan kelib chiqib, shartli ravishda to‘rtta asosiy bosqichga ajratish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi bosqich 1833-yilda boshlangan bo‘lib, 1960-yillargacha davom etdi. 1833-yilda Al-Maktum sulolasining Dubayda mustaqil amirlik sifatida asos solishi va mintaqani Fors ko‘rfazidagi soliq va bojlardan xoli erkin savdo portiga aylantirish strategiyasini e‘lon qilishi bilan amirlik iqtisodiyotining dastlabki bosqichi boshlangan. Ushbu bosqich 1959-yilda Dubay daryosi quyi qismini kengaytirish va chuqurlashtirish bo‘yicha ilk yirik infratuzilmaviy loyiha boshlangunga hamda keyinchalik neft zaxiralari aniqlangunga qadar (1960-yillarning o‘rtalari) davom etgan.

Neft va uglevodorod zaxiralari aniqlanguniga qadar bo‘lgan davrda Dubay amirligi iqtisodiyoti mutloq va nisbiy ustunliklar nuqtai nazaridan cheklangan hamda eksogen (tashqi tabiiy) omillarga to‘liq qaram bo‘lgan. Ushbu tarixiy davrda mintaqa tarmoqlararo tarkibining asosi tabiiy resurslarni birlamchi o‘zlashtirishga, ya’ni dengiz durlari qidirish, baliqchilik va Fors ko‘rfazi havzasidagi qulay geografik joylashuv hisobiga vujudga kelgan kichik tranzit va qirg‘oqbo‘yi savdosiga tayanar edi.

Eksport salohiyatini shakllantirish nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, bu davrda mintaqa iqtisodiyotida "resursga asoslangan" model amal qilgan bo‘lib, eksport tarkibi faqatgina qo‘shimcha qiymati o‘ta past bo‘lgan birlamchi xomashyo va an’anaviy hunarmandchilik mahsulotlari bilan cheklangan edi. Ichki bozor hajmining kichikligi, institutsional muhitning shakllanmaganligi hamda inson kapitali sifatining qo‘lqo‘lqiligi sababli, amirlikda Marshall tashqi samaralari va aglomeratsiya samaralarini yuzaga keltirish, shuningdek, tarmoqlararo samarali multiplikatsiyani harakatga keltirish imkoniyati mavjud bo‘lmagan. Natijada, ushbu bosqich past iqtisodiy o‘sish sur‘atlari va tashqi omillarga o‘ta yuqori sezuvchanlik bilan tavsiflangan.

Ikkinchi bosqich 1960-1980-yillarni o‘z ichiga qamrab olib, neft bumi, tabiiy resurs rentasining shakllanishi va dastlabki ishlab chiqarish kapitalining jang‘arilishi davri sifatida talqin etiladi.

1966-yilda Dubay hududida dastlabki neft konlarining (Fateh koni) aniqlanishi va 1969-yildan boshlab uglevodorod xomashyosining eksport qilinishi mintaqa iqtisodiyotining tarmoqlararo tarkibini tubdan o‘zgartirib, uni jadal iqtisodiy o‘sish trayektoriyasiga olib chiqdi. Biroq, konfederatsiya tarkibidagi yirik neft zaxiralari ega bo‘lgan Abu-Dabi amirligidan farqli ravishda, Dubay strategik rejalashtirish tizimida o‘z tabiiy resurslarining geo-iqtisodiy jihatdan

cheklanganligi (Dubay zaxiralari BAA jami neft zaxiralarining 5 foizidan kamrog‘ini tashkil etadi) o‘ta aniqlik bilan hisobga olindi. Bu esa amirlik iqtisodiyotida "resurs la'nati" va "golland kasalligi" kabi makroiqtisodiy asoratlarning oldini olishga qaratilgan proaktiv industrial siyosatning shakllanishiga turtki berdi.

Ushbu bosqichda neft eksportidan olingan va davlat tasarrufida to‘plangan tabiiy resurs rentasi joriy iste‘mol xarajatlariga emas, balki uzoq muddatli multiplikativ samaraga ega bo‘lgan ishlab chiqarish va logistika infratuzilmasini kapitallashtirishga maqsadli yo‘naltirildi. Buning natijasida kelgusi diversifikatsiya jarayonlarining fundamental asosi bo‘lgan yirik strategik loyihalar: Port Rashid (1972-yil), Jebel Ali chuqur dengiz porti (1979-yil) hamda rangli metallurgiya tarmog‘ida energiya sig‘imi yuqori bo‘lgan dunyodagi eng yirik alyuminiy zavodlaridan biri — DUBAL (1979-yil) ishga tushirildi. Mazkur yondashuv amirlik iqtisodiyotida xomashyo rentasini jismoniy va infratuzilmaviy kapitalga muvaffaqiyatli transformatsiya qilishning xalqaro amaliyotdagi klassik namunasiga aylandi.

Dubay amirligi taraqqiyotining **uchinchi bosqichi** 1980–2000-yillarni o‘z ichiga oladi. Ushbu xronologik bosqichda Dubay amirligi makroiqtisodiy rivojlanish trayektoriyasi va eksport modeli tabiati tubdan o‘zgarib, tabiiy resurs rentasiga asoslangan modeldan investitsion jozibadorlik hamda eksportga yo‘naltirilgan modelga strategik o‘tish amalga oshirildi. Mazkur tarkibiy diversifikatsiyaning fundamental institutsional drayveri sifatida 1985-yilda asos solingan “Jebel Ali” erkin iqtisodiy zonasi (Jebel Ali Free Zone — JAFZA) maydonga chiqdi.

Amirlik rahbariyati tomonidan transaksion xarajatlarni minimallashtirish va xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar oqimini rag‘batlantirish maqsadida unikal institutsional muhit yaratildi. Xususan, xorijiy investorlar uchun 100 foizlik mulkdorlik huquqining kafolatlanishi (an’anaviy kafillik tizimidan voz kechilgan holda), bojxona tariflari va korporativ soliq yukining nol darajaga tushirilishi, shuningdek, kapital va olingan foydaning xorijga repatriatsiya qilinishi (erkin o‘tkazilishi) transmilliy kompaniyalarning mintaqaviy ishlab chiqarish va logistik quvvatlarini ushbu hududda klaster usulida joylashtirishiga xizmat qildi.

Natijada, amirlik eksport salohiyatining sifati o‘zgarib, oddiy birlamchi xomashyo eksportidan qo‘shimcha qiymati yuqori bo‘lgan tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlar eksportiga, eng muhimi, global transchegaraviy qiymat zanjirlarida subyektning markaziy o‘rinni egallashini ta’minlagan jadal reeksport operatsiyalariga o‘tish boshlandi. Bu esa amirlik iqtisodiyotining mintaqaviy miqyosdan global integratsiyalashgan savdo-ishlab chiqarish tizimiga transformatsiyalashuvini ta’minladi.

To‘rtinchi bosqich 2000-yildan hozirgi kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Yigirma birinchi asr boshlaridan e’tiboran Dubay amirligi iqtisodiyoti rivojlanishning sifat jihatidan yangi – postindustrial va innovatsion bosqichiga qadam qo‘ydi. Bu davrda mintaqa yuqori texnologiyali va intellektual xizmatlar

ko‘rsatishga asoslangan global moliyaviy, translogistik, turistik hamda AKT xabiga aylandi. Mazkur transformatsiyaning institutsional asosi an’anaviy ishlab chiqarish zonalaridan farqli ravishda, “aqli ixtisoslashuv” va tarmoqli klasterli model tamoyillari asosida shakllantirildi.

Ushbu strategik yondashuv doirasida tashkil etilgan Dubay xalqaro moliyaviy markazi (Dubai International Financial Centre — DIFC), Dubai Internet City, Dubai Media City va Dubai Knowledge Park kabi yuqori texnologiyali va ixtisoslashgan innovatsion klasterlar mintaqaning tashqi iqtisodiy faoliyat tarkibini tubdan o‘zgartirdi. Natijada, amirlik eksport salohiyatining drayverlari moddiy tovarlar ko‘lamidan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan nomoddiy ne‘matlar — transchegaraviy moliyaviy xizmatlar, xalqaro huquqiy va konsalting yordami, multimodallik tamoyiliga asoslangan logistik operatsiyalar hamda dasturiy ta’minot (AKT) xizmatlari eksporti tomon siljidi.

Bugungi kunda amirlik iqtisodiyoti bilimlar iqtisodiyoti hamda endotermal o‘shish nazariyalari mantig‘iga mos ravishda rivojlanmoqda. Bu yerda inson kapitali va texnologik diffuziya iqtisodiy o‘shishning asosiy ekonometrik omillari hisoblanadi. Mintaqada joriy etilgan “aqli shahar” konsepti va raqamli monitoring infratuzilmasi transaksion xarajatlarni minimal darajaga tushirib, biznes yuritish va xalqaro kapitalni jalb etish bo‘yicha hududning global raqobatbardoshlik indekslaridagi yetakchi o‘rnini barqaror ta’minlab kelmoqda.

Dubay amirligining tarkibiy diversifikatsiya va diversifikatsiyalashgan eksport salohiyatini shakllantirish modelini O‘zbekiston Respublikasining mintaqaviy iqtisodiyotiga transfer qilish bo‘yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Resurs va sanoat rentasini infratuzilmaga yo‘naltirish. O‘zbekistonning tabiiy resurslarga (rangli metallar, tabiiy gaz) boy mintaqalari yoki Navoiy va Andijon kabi yuqori sanoatlashgan hududlarida hosil bo‘layotgan qo‘shimcha daromadlarni joriy iste‘molga emas, balki mintaqaviy transport-logistika zanjirlarini yaxshilash va multimodallik prinsiplariga asoslangan quruqlik portlarini qurishga kapitallashtirish lozim.

Erkin iqtisodiy zonalarda transaksion xarajatlarni minimallashtirish. JAFZA tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekistondagi maxsus iqtisodiy zonalarda (SEZ) ma‘muriy to‘siqlarni tubdan kamaytirish, “yagona darcha” tizimini to‘liq raqamlashtirish va xalqaro arbitraj huquqi elementlarini joriy etish orqali transchegaraviy qiymat zanjirlarini (reeksport operatsiyalarini) rag‘batlantirish zarur.

Intellektual xizmatlar va raqamli klasterlarni hududiy rivojlantirish. Toshkent shahar hamda Samarqand, Andijon kabi mehnat resurslariga boy yirik aglomeratsiyalarda an’anaviy ishlab chiqarishdan tashqari, xuddi DIFC va Dubai Internet City singari nomoddiy ne‘matlar eksportiga ixtisoslashgan hududiy raqamli va moliyaviy klasterlarni tashkil etish, “aqli ixtisoslashuv” strategiyasini amalga oshirish joziptir.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, BAA makroiqtisodiy barqarorligi bevosita uning tashqi savdo drayverlariga bog‘liq bo‘lsa-da, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YIM dinamikasi o‘shining ma’lum bosqichlarda ekstensiv xarakterda bo‘lganligini ko‘rsatdi. Dubay amirligi esa resurs cheklanganligi sharoitida strategik rejalashtirish tizimi orqali "golland kasalligi"ni muvaffaqiyatli bartaraf eta oldi. Dubayning an’anaviy portdan boshlab global raqamli va intellektual xizmatlar ko‘rsatuvchi postindustrial markazgacha bo‘lgan transformatsiya yo‘li institutsional islohotlar va klasterli yondashuvning samarasidir. Mazkur modelning konseptual asoslarini O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy tumanlari hamda erkin iqtisodiy zonalari boshqaruv tizimiga joriy etish milliy iqtisodiyotning tashqi shoklarga chidamliligini va regional eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-son farmoni / <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. UNCTADstat - Gross Domestic Product: Total and Per Capita, growth rates, annual.
URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal>
3. UNCTADstat - Merchandise Trade Matrix, annual. URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal>
4. UAE foreign trade hits \$1.42tn in 2024 as goods and services boom / <https://www.arabianbusiness.com/politics/uae-foreign-trade-2024>
5. Экспорт и реэкспорт в Дубае и ОАЭ – современные тенденции и данные / <https://alliance-dubai.net/nashi-uslugi/novosti-dubaya/dubaj-oae-e-ksport-i-re-e-ksport-tendentsii-i-danny-e/?lang=ru>